

Label Me

Pagrindinės gairės: kaip ir kodėl kurti produktų etiketes trumpose maisto tiekimo grandinėse (TMTG, angl. SFSC)

Projektas agroBRIDGES

ŠIS PROJEKTAS FINANSUOJAMAS PAGAL EUROPOS SAJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, DOTACIJOS SUSITARIMO NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Turinys

Šiame dokumente pateikiama informacija apie tai, kaip **ženklinti trumpųjų tiekimo grandinių produktus** pagal Europos Sąjungoje taikomą praktiką. Bendras šio vadovo tikslas - pateikti etiketėms, kurios padidins jūsų produktų paklausą ir padės klientams priimti informacija pagrįstus sprendimus, kurti skirtą priemonę.

- 1 Kam etiketė?**
- 2 Praktikos susijusios su ženklinimu ES**
- 3 TMTG etiketės prototipo kūrimas**
- 4 Bibliografija**

1. Kam etiketė?

*Pagrindinių terminų apibrėžimas ir supratimas
siekiant išsiugdyti veiksmingą etiketą.*

Atitinkami maisto produktai atsekami iki ūkininko. Reikėtų kuo labiau sumažinti, o pageidautina, kad visai neliktų nereikšmingų tarpininkų tarp ūkininko ir vartotojo.

Norint paaiškinti šio naujo maisto paskirstymo būdo svarbą, labai svarbu apibrėžti ir suprasti trumpųjų maisto tiekimo grandinių (TMTG) koncepciją ir naudą.

Šiuo modeliu siekiama atkurti gamintojų ir vartotojų ryšius, prisidėti prie socialinių santykių gerinimo miestų vietovėse ir, be kitų privalumų, tiekti šviežius, įperkamus ir kokybiškus produktus. TMTG tikslas - sumažinti tarpininkų skaičių ir užmegzti tiesioginį ryšį tarp gamintojų ir vartotojų.

Be ūkininkų ir vartotojų sąveikos ir ryšių, TMTG modeliai padeda skatinti pasitikėjimą kuriant bendruomenę, kuri „gyvena kartu“, taip pat kaimo ekonomikos atsigavimą bendradarbiaujant su kitomis pramonės šakomis, pavyzdžiui, turizmo ir (arba) viešojo maitinimo.

Be to, ji mažina taršą dėl mažesnio transportavimo, energijos taupymo ir mažesnio pakuočių kiekio. Šiame vadove apibendrinami šie privalumai, siekiant didinti informuotumą apie vietinio maisto svarbą.²

Vartotojai teiraujasi, kur jie gali gauti šių produktų, o TMTG gali turėti ribotus rinkodaros ir komunikacijos išteklius, palyginti su pasauliniais prekių ženklais.

Tiesa ta, kad TMTG siūlo platų aukštos kokybės tradicinių ir amatininkų maisto produktų asortimentą. Tačiau vartotojams kartais sunku atpažinti šiuos produktus, nes nėra bendrų identifikavimo standartų.

Kita vertus, gamintojams gali prireikti paramos priemonės, kuri padėtų jiems pagerinti savo padėtį rinkoje ir parodyti klientams šio naujo vartojimo būdo privalumus.

Pavyzdžiui, ūkininkai siūlo savo produktus vartotojams ir kitiems klientams, užmegzdami su jais asmeninius santykius.

Remdamiesi tuo, kas pasakyta, agroBRIDGES apibrėžiame TMTG taip:

Trumpose maisto tiekimo grandinėse tarp maisto gamintojo ir vartotojo, t. y. piliečio, kuris vartoja maistą, yra kuo mažiau tarpininkų.

Vartotojo požiūriu

Kokios yra pagrindinės priežastys, dėl kurių vartotojai renkasi TMTG/SFSC siūlomus produktus?

Vartotojai sieja vietinius produktus su aukštesne kokybe, sveia mityba, ekologiškesniais gamybos metodais.

Vietinėse maisto sistemose parduodamus produktus paprastai gamina ūkininkai, kurie naudoja mažiau kenksmingų gamybos priemonių, pavyzdžiui, pesticidų, sintetinių trąšų, pašarų, vandens ir energijos, todėl mažiau apkrauna aplinką.

TMTG nauda - galimybė vartotojams įsigyti šviežių ir sezoninių produktų, mažesnė žala aplinkai ir pagalba užmezgant bendruomenės ryšius vietos ir vietos lygmeniu.

Kodėl vartotojai renkasi TMTG produktus??

Sveikata

Aukštesni kokybės standartai (švieži, turintys didesnę maistinę vertę ...).

Aplinka

Tvari gamyba.

Etika

Indėlis į socialinius santykius miestuose.

Gamintojo požiūriu

Kokia yra pagrindinė mažiausiai išsivysčiusių šalių nauda gamintojams?

Vietos ūkininkai gauna naudos, pavyzdžiui, teisingesnes produkcijos pardavimo kainas, geresnę vietos aplinkos apsaugą ir glaudesnius vietos gyventojų ryšius.

Vietiniuose produktuose yra mažiau kenksmingų cheminių medžiagų iš pesticidų ir sintetinių trąšų, kurios gali pakenkti vartotojų sveikatai ir vietos aplinkai.

Kitaip tariant, TMTG gali būti suprantama kaip „pardavimas arti jūsų“, kuris mažiau priklauso nuo tarpininkų ir, be to, suteikia galimybę gamintojams ir vartotojams tiesiogiai bendrauti.

Pagrindinė nauda gamintojams

Sąžininga kaina

Sąžiningesnė kaina ūkininkams, nes sumažės tarpininkų skaičius.

Pardavimai artimoje palinkoje

Vietos vartotojams siūlomi vietoje užauginti ar pagaminti maisto produktai.

Poveikis aplinkai

Energijos taupymas, mažiau plastiko ir mažiau transporto

2. Europos Sąjungos produktų ženklavimo praktika

Ar ženklavimo sistema gali padėti?

Etiketės gali būti naudojamos kaip **simbolis** svarbiai informacijai vartotojams **perduoti**, ypač tais atvejais, **kai nėra tiesioginio kontakto su gamintojais**.

Etiketė turi pakeisti informaciją, kurią vartotojai gali gauti iš gamintojų. Siekiant remti smulkiuosius gamintojus, etiketėse turėtų būti pateikiama tokia informacija kaip **kilmė**, tiekimo grandinės **pobūdis**, produkto **kokybė**, procesai ir žmogiškieji išteklių, kurių dėka gaminami produktai.

Tačiau jei gamintojui tenka kurti savo gaminių etiketę, jis turėtų būti susipažinęs su **Europos Sąjungos ženklavimo praktika**, kad išvengtų dažniausiai pasitaikančių klaidų, dėl kurių sukuriama blogos arba neišsamios etiketės.

2. Europos Sąjungos produktų ženklavimo praktika

Ar ženklavimo sistema gali padėti?

Pirmiausia išsamiai paaiškiname, kokia informacija, atsižvelgiant į bendrus **Reglamento (ES) Nr. 1169/2011** tikslus, turėtų būti pateikta gerai parengtoje etiketėje:

*„Teikiant **informaciją apie maistą** siekiama užtikrinti **aukštą vartotojų sveikatos ir interesų apsaugos lygį**, suteikiant galutiniam vartotojui **informuoto pasirinkimo ir saugaus maisto vartojimo pagrindą**, ypač atsižvelgiant į **sveikatos, ekonominius, aplinkosaugos, socialinius ir etinius aspektus.**“*

„Informacija apie maistą neturi būti klaidinanti, ypač dėl maisto produkto savybių, ypač dėl jo pobūdžio, tapatybės, savybių, sudėties, kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės šalies ar kilmės vietos, gamybos ar gamybos būdo.”⁴

Etiketėje privaloma pateikti šią informaciją⁴:

Maisto produkto pavadinimas.

Sudedamųjų dalių sąrašas (jei taikoma).

Bet kokia alergiją ar netoleravimą sukelti medžiagos ar produkto sudedamoji ar pagalbinė medžiaga (jei taikoma).

Sudedamųjų dalių kiekis.

Grynasis turinys.

Minimalus tinkamumo vartoti terminas arba tinkamumo vartoti terminas.

Bet kokios specialios laikymo sąlygos ir (arba) naudojimo sąlygos.

Kilmės šalis.

Naudojimo instrukcijos (jei yra).

Faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais (jei taikoma).

Maisto verslo operatoriaus vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas.

Mitybos deklaracija.

Dvylika ženkinimo principų

1. Maisto produkto pavadinimas:

Maisto produkto pavadinimas yra jo teisinis pavadinimas. Jei tokio pavadinimo nėra, maisto produkto pavadinimas yra jo įprastinis pavadinimas, o jei įprastinio pavadinimo nėra arba įprastinis pavadinimas nevertojamas, pateikiamas aprašomasis maisto produkto pavadinimas.

2. Sudedamųjų dalių sąrašas:

Sudedamųjų dalių sąrašo antraštė arba prieš ją turi būti tinkama antraštė, kurią sudaro žodis „sudedamosios dalys“ arba kurioje yra žodis „sudedamosios dalys“. Į jį įtraukiamos visos maisto produkto sudedamosios dalys mažėjančia tvarka pagal svorį, užregistruotos jų naudojimo maisto produkto gamyboje metu. Išskyrus šviežius vaisius ir daržoves, gazuotą vandenį, actą, sūrį, sviestą, pieną ir grietinėlę.

3. Alergijas sukeliančios

medžiagos: nurodomos sudedamųjų dalių sąrašė, pateikiant aiškia nuorodą į medžiagos arba produkto pavadinimą ir aiškiai atskiriamos nuo kitų sudedamųjų dalių.

4. Kiekybinis sudedamųjų dalių sąrašas:

Būtina nurodyti sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos kiekį, naudojamą gaminant arba ruošiant maisto produktą.

Full EU Regulation

ŠIS PROJEKTAS FINANSUOJAMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, DOTACIJOS SUSITARIMO NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Dvylika ženkinimo principų

5. Grynasis kiekis: maisto produkto grynasis kiekis išreiškiamas atitinkamai litrais, centilitrais, mililitrais, kilogramais arba gramais. Skystųjų produktų atveju - tūrio vienetais, kitų produktų atveju - masės vienetais.

6. Minimalus tinkamumo naudoti terminas:

Maisto produktų, kurie mikrobiologiškai greitai genda ir todėl po trumpo laiko gali kelti tiesioginį pavojų žmonių sveikatai, minimalaus tinkamumo vartoti terminas pakeičiamas terminu „Tinka vartoti iki“. Pasibaigus galiojimo laikui, maistas laikomas nesaugiu.

7. Laikymo ar naudojimo sąlygos: Jei maisto produktams reikalingos specialios laikymo ar naudojimo sąlygos, jos nurodomos. Kad atidarius pakuotę maisto produktą būtų galima tinkamai laikyti ar naudoti, prireikus turėtų būti nurodytos laikymo sąlygos ir (arba) vartojimo terminas.

8. Kilmė: Privaloma nurodyti kilmės šalį arba vietą.

Full EU Regulation

Dvylika ženkinimo principų

9. Naudojimo instrukcija: Maisto produkto naudojimo instrukcijos nurodomos taip, kad būtų galima tinkamai naudoti maisto produktą.

10. Alkoholio kiekis: Alkoholio koncentracijos tūrio procentais nurodymo taisyklės taikomos produktams, kurių KN kodas 2204.

11. Įmonės pavadinimas: Maisto verslo operatoriaus vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas.

12. Maistinė vertė: Privalomoje maistingumo deklaracijoje, išreikštoje 100 g arba 100 ml, pateikiama ši informacija
Energinė vertė.

Riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių, cukrų, baltymų ir druskos kiekiai.

Šį turinį galima papildyti nurodant:

Mononesočiųjų.

Polinesočiosios riebalų rūgštys.

Polioliai.

Krakmolas.

Pluoštas.

Full EU Regulation

3. Trumposios maisto tiekimo grandinės (TMTG) ženklas

Vizualiai patrauklios etiketės svarba

Šiame skirsnyje siekiama apžvelgti dabartines Europos ženklinimo sistemas. Projekto „Strength2Food“ atliktų ES maisto kokybės sistemų (FQS)⁵ tyrimų serijoje, kurioje buvo vertinamas šių modelių veiksmingumas, efektyvumas, aktualumas ir nuoseklumas, remiantis 2019 m. Europos Komisijos (EK) pradėtomis viešosiomis konsultacijomis dėl ES FQS⁶ ir nauju EK prioritetu dėl geografinių nuorodų stiprinimo, nustatyta, kad vis dar trūksta žinių ir supratimo apie tikrąją FQS reikšmę ir veikimą.

Vartotojų žinios nėra didelės, trūksta informacijos apie ženklinimą, sertifikavimo sistemas ir garantijas. ES sertifikatai vertinami prasčiau, palyginti su nacionaliniais ar tarptautiniais prekių ženklais.

Be to, Europoje šie modeliai nėra vienodai žinomi, pripažįstami, patvirtinami ir jais pasitikima nevienodai. Ypač daug pastangų reikia dėti siekiant pagerinti informavimą apie strategijas, susijusias su ES FQS.

EU Organic Green logo, Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indication (PGI), and Traditional Specialties Guaranteed (TSG).

ES ekologiška žalia, saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ir garantuotas tradicinis gaminytis.

Nustatyti galimybes sukurti veiksmingą ženklą, kuriuo būtų perteikiama pagrindinė TMTG žinia.

Saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ir garantuoti tradiciniai gaminiai bei ES ekologiškų žaliųjų lapelių logotipas nėra labai vertinami kaip veiksminga vartotojų ar net gamintojų komunikacijos forma.

Reikia parengti naujos etiketės apibrėžtį, kuri aiškiau ir veiksmingiau padidintų bendrą pripažinimą, vertinimą ir vartotojų informuotumą šiose srityse:

Vizualinis identitetas turi atspindėti TMTG esmę.

Etiketės reikšmė yra svarbi, kad ją geriau suprastų vartotojai.

Labai svarbu, kad ūkininkai dalyvautų kuriant lengvai naudojamą dizainą.

Prototipo projektavimas: dydis

53,98 mm

Šio etiketės prototipo dizainas pagrįstas tarptautiniais standartais, pvz., dydžiu pagal ISO 7810⁷ standartą dėl identifikavimo kortelių fizinių charakteristikų. Tokio dydžio langeliuose bus galima įterpti prekių ženklą, privalomą informaciją ir deklaraciją apie TMTG verslo modelių privalumus, taip pat papildomą informaciją, pavyzdžiui, QR kodą ir / arba trumpą paneigimą.

85,6 mm

Siųsti

Powered by Label Me

Ženklas **Label Me** yra simbolis, skatinantis trumpųjų maisto tiekimo grandinių (TMTG-SFSC) įgyvendinimą Europos Sąjungoje. Pirkdami TMTG gaminius prisidedate prie daugelio ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių privalumų darniam vystymuisi. Sužinokite daugiau adresu www.agrobridges.eu

Šis ženklas sukurtas įgyvendinant projektą AgroBRIDGES pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (dotacijos susitarimo Nr. 101000788).

ŠIS PROJEKTAS FINANSUOJAMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, DOTACIJOS SUSITARIMO NR. 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Prototipo projektavimas: Awersas

Powered by Label Me

Ženklas **Label Me** yra simbolis, skatinantis trumpųjų maisto tiekimo grandinių (TMTG-SFSC) įgyvendinimą Europos Sąjungoje. Pirkdami TMTG gaminius prisidedate prie daugelio ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių privalumų darniam vystymuisi. Sužinokite daugiau adresu www.agrobridges.eu

Šis ženklas sukurtas įgyvendinant projektą AgroBRIDGES pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (dotacijos susitarimo Nr. 101000788).

Prekių ženklas turėtų būti sukurtas atsižvelgiant į produkto žemės ūkio pobūdį ir nurodyti tvarų vystymąsi.

Etiketės ir prekių ženklo reikšmės apibūdinimas, pabrėžiant produktų, pagamintų pagal TMTG modelius, pirkimo svarbą, naudą ir privalumus.

Kadangi vietos yra nedaug, etiketėje galite įrašyti savo svetainės QR kodą. Tai padės vartotojams užpildyti informaciją.

Atsakomybės apribojimas, susijęs su ES projektu, pagal kurį buvo sukurta etiketė.

Prototipo projektavimas: Reversas

Produkto pavadinimas

Sudedamųjų dalių sąrašas: Visos sudedamosios dalys išvardijamos mažėjančia tvarka pagal svorį ir % kiekį, užfiksuotą jų naudojimo maisto produkto gamyboje metu.

Alergenai: Jei reikia, įtraukite šią informaciją.

Instrukcija: Jei taikoma, maisto produkto naudojimo instrukcijos nurodomos taip, kad būtų galima tinkamai naudoti maisto produktą.

Alkoholio kiekis: Jei taikoma, produktams, kurių KN kodas 2204, taikomos alkoholio koncentracijos tūrio procentais nurodymo taisyklės

Maistinė vertė

Vidutinės vertės 100 g/ml

Energinė vertė.

Riebalai

Sočiosios riebalų rūgštys

Mononesočiosios

Polinesočiosios

Angliavandeniai

Cukrai

Polioliai

Kraskmolos

Skaidulos

Baltymai

Druska

Tinka iki:

Produkto kilmė

Šalis, valstybė

Įmonės pavadinimas

Subjekto adresas

Grynasis kiekis

Visa privaloma informacija turi būti pateikta kitoje puslapio pusėje, laikantis Europos Sąjungos praktikos.

Gamintojai privalo užpildyti visus šiuos laukus ir tik prireikus: informaciją apie alergenų, naudojimo instrukcijas ir alkoholio kiekį.

Sudedamųjų dalių sąrašo galima nepateikti, jei produktai gaminami tik iš vieno pagrindinio produkto (vaisių, daržovių, sūrio, sviesto, fermentuoto pieno ir t. t.).

Patarimai dėl projektavimo: Savo prekės ženklo paieška

Šiame skyriuje pateikiama informacija, geroji patirtis ir ištekliai, kurie gali padėti patobulinti etikečių dizainą, siekiant kuo didesnio veiksmingumo, poveikio ir informuotumo apie TMTG produktų vartojimo naudą.

Būkite unikalūs: prekių ženklo arba atitinkamo logotipo naudojimas sustiprins TMTG produktų žinutę. Šiose svetainėse galite atsisiųsti vektorius be autoriinių atlyginimų:

ŠIS PROJEKTAS FINANSUOJAMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, DOTACIJOS SUSITARIMO NR. 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Patarimai dėl projektavimo: prekės ženklo kūrimo aspektai

Spalvų parinkimas: spalvos yra svarbi etiketės išvaizdos dalis. Kuriant etiketės dizainą svarbu laikytis chromatinio požiūrio, pagrįsto spalvų paletėmis. Dizaino įrankiai, pavyzdžiui, „Color.Adobe“, leidžia naudotojams rasti ir patikrinti papildomas spalvas, ieškoti tendencijų ir filtruoti spalvas pagal jų harmonijos taisyklę.

Tipografijos pasirinkimas: tekstas taip pat yra svarbi etiketės išvaizdos ir stiliaus dalis. „Google Fonts“ yra nemokama programinė įranga, leidžianti naudotojui peržiūrėti tekstą taip pat atsisiųsti tipografiją.

Patarimai dėl projektavimo: Patikrinkite savo prekės ženklą

Prieš priimdami galutinį sprendimą, patikrinkite esamus tos pačios rūšies produkto ar paslaugos prekių ženklus, kad įsitikintumėte savo dizaino autentiškumu. TMTG programinė įranga leidžia prekių ženklų savininkams lengvai patikrinti savo pavadinimą ir logotipą visoje Europoje. Šis puslapis pateikiamas visomis kalbomis.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains ▾ Type trade mark name SEARCH ADVANCED SEARCH

 Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB. [JPG](#) [PNG](#) [GIF](#) [TIFF](#)
This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

 CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories ⓘ

Offices ⓘ

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

ŠIS PROJEKTAS FINANSUOJAMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, DOTACIJOS SUSITARIMO NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Literatūros sąrašas:

Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders.

Projekt AgroBridges (2021) D1.1: Report on multi-actor approach framework development.

Projekt AgroBridges (2021) D1.2: Report on European and regional analysis of producer and consumers needs and barriers towards SFSCs implementation

Regulation (EU) No 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>

Strength2Food (2020): Evaluating EU food quality schemes: consumers, producers and sustainability perspectives.

Dyrekcja generalna ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (2020): Factual summary of the public consultation on the evaluation of the geographical indications (GIS) and traditional speciality guaranteed (TSGS)

ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>

Parlament Europejski (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU

KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. Barcelona: GustavoGili.

TMDN software: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

